

COUNTERING TERRORISM PHILOSOPHICAL ASPECTS

B.R. RAZHABOV

First Deputy Head of the Internal Affairs Directorate of the Kashkadarya Region, Colonel

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935143>

ARTICLE INFO

Received: 30th March 2024

Accepted: 05th April 2024

Online: 06th April 2024

KEYWORDS

Philosophy aspect, terrorism, terror, ideology, terrorist activity, acts of terrorism, terrorist organizations, terrorism reasons and international terrorism.

ABSTRACT

The article deals with the history of development of terrorism in the world and its originality. Also there are analyzed opinions of the scientists engaged in this perspective taking into account modern circumstances of threat of terrorism.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ – ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ

Б.Р. РАЖАБОВ

Первый заместитель начальника УВД Кашкадарьинской области, полковник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935143>

ARTICLE INFO

Received: 30th March 2024

Accepted: 05th April 2024

Online: 06th April 2024

KEYWORDS

Философский аспект, терроризм, террор, идеология, террористическая деятельность, террористический акт, террористические организации, причины терроризма, международный терроризм.

ABSTRACT

В статье рассматривается история возникновения и развития терроризма в мире, её сущность и подлинная природа. Анализируются труды ученых, занимающихся данной проблематикой с учетом современных обстоятельств угрозы терроризма.

Философия происходит от греческого слова *φιλοσοφία*, то есть любовь к мудрости, философия — это особая форма познания и система знаний об общих

характеристиках, понятиях и принципах реальности (бытия), а также бытия человека, об отношении человека и окружающего его мира.

Философия – это особая форма мыслительной деятельности человека, направленная на всеобъемлющее рациональное осмысление мира. Безусловно, философия подразумевает исторически развивающуюся совокупность результатов этой деятельности и систему теоретических положений, в рамках которой она осуществляется. Необходимо отметить, что история развития философии характеризуется, с одной стороны, процессом обособления от единого общетеоретического знания его отдельных областей, а затем и дисциплины (науки). С другой стороны, философия дифференцируется и приобретает определённую структуру. Ибо та часть отличается теоретического знания в целом, которая призвана выполнять собственно философские функции и без которой нельзя говорить о философии как таковой. Необходимо согласиться с автором учебника по философии Е.Н. Прониным, который пишет, что «философия затрагивает не только жизненно важные вопросы, с которыми вольно или невольно сталкивается каждый человек. Она способствует формированию культуры разумного мышления, без которой не может состояться современный специалист в любой области человеческой деятельности» [1, с. 7].

Естественно, та или иная философская позиция отражает определенное видение мира, которое отличается от индивидуальной точки зрения тем, что проявляет в культуре свою устойчивость и воспроизводство. Социальное предназначение философии состоит в том, чтобы способствовать решению этих проблем. Мы вполне согласны с В.В. Перцевым, который отмечает, что «в своем функциональном аспекте философия предстаёт как форма общественного сознания, отвечающая потребности формирования мировоззренческой жизненной позиции как отдельного человека, так и социальных групп в каждую историческую эпоху [2, с. 36-60].

Исходя из этих взглядов, что социальное предназначение философии состоит в том, чтобы способствовать решению глобальных проблем, данная статья посвящена философскому осмыслению терроризма, для выработки мер противодействия. Терроризм относится к числу общемировых социальных проблем и является жестокой, связан с жизнью и отношениями людей в обществе. Терроризм во всех его проявлениях и формах представляет собой одну из самых серьезных угроз миру и безопасности. Терроризм — это преступление против человечества. Так как терроризм нуждается в глубоком теоретическом осмыслении. Философский анализ терроризма предполагает рассмотрение его в наиболее общем виде, через временную призму.

Терминологически «террор» в переводе с латинского языка означает ужас, страх, устрашение), то есть это метод, посредством которого группа людей или политическая партия стремится достичь своих целей, преимущественно через систематическое применение насилия [3, с. 383].

Ещё одно более точное на наш взгляд определение, «терроризм– нелегальная форма политического участия, осуществление политической борьбы средствами запугивания, насилия, физической расправы с политическими противниками. Террористические акты могут быть направлены не только на политических

оппонентов, но и на лиц, которые не являются прямыми политическими противниками. Основной целью терроризма является привлечение внимание к конфликту, в котором участвует группа, прибегающая к данным средствам борьбы. [4, с. 235-236]. Отметим, что общепринятого определения терроризма на сегодняшний день нет, но в основе существующих формулировок лежит установление факта применения различных форм насилия в целях достижения каких-либо целей, наиболее общем смысле терроризм можно определить как целенаправленный и организованный процесс использования насильственных средств и методов устрашения для достижения преступных целей антиобщественными элементами. В данном определении, обращено внимание на самый существенный признак терроризма и всех его форм – на факт применения различных способов устрашения и угроз по отношению к человеку, группе людей, обществу, государству, группе государств или даже всему мировому сообществу.

Философия противодействия терроризма позволяет исследовать это явление последовательно в нескольких взаимосвязанных аспектах – онтологическом, гносеологическом и социологическом.

Как отмечается в литературе, термин «терроризм» поначалу не был известен в современном понимании, «по сути, именно терроризм в первобытных обществах служил целям захвата скота, а позднее являлся частью военных действий. Такой, например, была еврейская организация «Сикарии», совершившая серию убийств, поджогов, актов насилия и вандализма против римлян в Палестине в конце I в. до н. э. Эти еврейские отряды осуществляли свою деятельность более семидесяти лет» [5].

Безусловно, «классическим примером террористической организации средневековья, которая значительно развила искусство тайной войны, диверсионной практики и насильственных средств достижения цели, является секта хашашаинов («курителей гашиша»), или в европейском произношении, «асассинов». Около 1090 года Хасан ибн Саббах захватил в горной долине к северу от Хамадана (современный Иран) крепость Аламут. В течение последующих полутора столетий сторонники и последователи Горного Старца, под именем которого вошёл в историю основатель секты, опираясь на контролируемый район, который сегодня профессионалы антитеррора назвали бы «серой зоной», лишили покоя правящие династии на обширном пространстве от Средиземного моря Персидского залива» [6].

В последующем террористические акты использовались государствами для завоевания морского господства. Неким подобием терроризма стало пиратство. История XVI-XVII веков изобилует рассказами о знаменитых морских пиратах, часть из которых состояла на службе у государств, королей, премьер-министров. С помощью пиратов пополняли казну, и если одно государство приговаривало кого-то из них к повешению, то другое брало его под свою опеку. Это приводило к тому, что морское пиратство становилось узаконенной деятельностью, вариантом государственного террора, когда одна страна без объявления войны проводила террористические акты против кораблей другой.

Уместно вспомнить, в XII-XIII веках убийств неугодных монархов своими поданными. Именно на этом фоне были уничтожены основные противники

воинствующего в то время католицизма, такие как — Вильгельм Оранский (1584), Генрих III (1589) и Генрих IV (1610). Историки терроризма обязательно упоминают так называемый «пороховой заговор» (1605) Гая Фокса — капитана английской армии — против парламента и короля Якова I. Для этого, в частности планировалось взорвать здание парламента, в котором должен был находиться король, и обрести таким образом почву для того, чтобы реставрировать католицизм в Англии.

Наиболее активно террористические акты стали проводиться в XVIII веке. Первый массовый террористический акт был связан с Великой французской революцией (1793-1794 гг.) – так называемым «царством террора». Французская аристократка Шарлотта Корде в июле 1793 года собственноручно заколола кинжалом члена Конвента, председателя Якобинского клуба Жана Поля Марата. Причиной такого поступка стал кровавый террор, который был развязан якобинцами уже после падения «жирондистов». Реакция шла как сверху, так и снизу, и весь этот период являлся цепью террористических актов, как против внешнего врага, так и внутри страны. Большого количества казней, убийств за столь короткий промежуток времени в тот период история не знала. «Режим революционного террора во Франции 1793-1794гг. представлял собой систематические попытки выявления изменников и отправления их на гильотину. Согласно Оксфордского словаря английского языка – Oxford English Dictionary (OED) – в английском языке термины «терроризм» и «террористы» впервые были использованы в 1795 году для обозначения террора, имевшего место именно в революционной Франции» [7, с. 352].

Хотелось бы отметить, что в научной литературе, посвященной проблемам терроризма, имеют место дискуссии о том, когда данный феномен возник в мировой истории. При этом в ней получили обоснования две крайние позиции. Согласно первой, терроризм возник с появлением цивилизации в качестве инструмента идейно-политической борьбы конкретных групп людей за власть выживание и сохранение своей этнокультурной самобытности. Вторая позиция связана с определением возникновения терроризма как идейно-политического и этнокультурного компонента социально-группового сопротивления начала XIX века. Достаточно подробно и конкретно обе эти точки зрения освещены в работах О.В. Будницкого [8].

В конце XIX – начале XX веков в России была также развязана самая настоящая террористическая война. Историческая традиция терроризма, проявила себя в деятельности радиальных политических групп и движений царской России в XIX – начале XX вв. [9, с. 3-19].

После Первой мировой войны терроризм использовали в основном национально-сепаратистские и фашистские движения в Испании, Германии, Италии, Франции, Венгрии, Хорватии, а также «Железная гвардия» в Румынии.[10, с. 37]. По завершению второй мировой войны терроризм получает новый импульс, терроризм превращается в осознанную тактику противодействия властям для националистических групп на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Азии, где была борьба за независимость Индокитаи тоже использовали терроризм как средство ведения партизанской войны [11, с. 130].

Необходимо отметить, отдельные авторы называют терроризм побочным следствием глобализации общества. Процесс глобализации привел к транснационализации инфраструктуры терроризма, свободному перемещению боевиков, финансов, оружия, распространению экстремистских идей и подрывной литературы. Все это стало причиной появления в научной и публицистической литературе термина «международный терроризм» [12,].

Констатируя вышесказанные, и учитывая объем статейного материала отметим, сделаем определенные выводы:

Прежде всего, терроризм порожден сложностью и противоречивостью общественного бытия, несовершенством существующих способов и форм жизнедеятельности общества в экономике, политике, социальной и духовной сферах. Жизнь, как известно, полна проблем и противоречий. Среди них ряд противоречий достигает высокой степени остроты. Их необходимо в срочном порядке решить (онтологический аспект).

Наконец, как показывает история, ещё одну сторону онтологии терроризма составляет насилие, как необходимый способ устрашения и угрозы для достижения преступных целей его сторонников. Дело в том, что осуществить устрашение и угрозу можно только насильственными средствами и способами.

Терроризм имеет свою, извращенную систему и иерархию ценностей. Для террористов высшая ценность – сама цель, а её достижение предполагается любой ценой, в том числе и ценой человеческой жизни. По своей природе терроризм антигуманен, ибо он посягает «на святая святых», то есть жизнь и благополучие человека. Как показывает история, терроризм нацелен на разрушение и распад существующих устоев, норм и структур посредством устрашения людей или официальных властей (аксиологический аспект философии терроризма). Философский анализ терроризма предполагает рассмотрение его в наиболее общем виде, через призму философской методологии, т.е. с позиций предельно общих категорий, законов и принципов бытия, познания и мышления.

Терроризм на своем новом этапе развития приобрел новое содержание. В руках криминальных сообществ терроризм стал инструментом насильственного изменения существующего устройства мира, общества, экономических отношений, норм морали и нравственности. Безусловно, в последние годы терроризм претерпел существенные изменения: произошла его глобализация, возросла степень опасности террористических угроз, он превратился в фактор, представляющий серьезную угрозу национальной безопасности государств, а также международной безопасности в целом. Для того, чтобы предотвратить террористические действия, необходимо стабилизировать экономическое и политическое положение. Через науку образование должно заниматься вопросами просвещения людей, формированием их нравственно-духовной культуры и т.п., террористы используют нестабильностью внутренней социально-экономической обстановки и низким уровнем образованности населения, далее необходимо создавать благоприятные условия для проживания различных этносов, чтобы не позволить разжигание межнациональных конфликтов и уменьшить социальные риски. С философской точки зрения, чтобы противостоять

террористическим угрозам, современное общество должно совместными усилиями различных стран сформировать глобальные социокультурные модели развития, не ущемляющие развитие отдельных стран и народов. Важная роль в системе противодействия терроризму должна быть отведена таким видам социальной ответственности как политической, моральной (порицание террористов со стороны общественности и, прежде всего, средств массовой информации; осуждение со стороны представителей той религии, под идейным прикрытием которой действуют террористы; совместные заявления государств, осуждающие действия террористов) и другие.

References:

1. Философия: учебник / под ред. Е.Н. Пронина. – М.: МГУП им. Ивана Федорова, 2011. – С. 612.
2. Перцев А.В. Типы методологии историко-философского исследования. – Свердловск, 1991.
3. Новая российская энциклопедия. – М., 2012. Т.10.
4. Новейший политологический словарь. – Ростов на Дону, 2010.
5. <https://miet.ru/page/106772/> Терроризм в Древнем мире (дата обращения 19.11.22.)
6. <https://www.masu.edu.ru/antiterror/history/> (дата обращения 19.11.22.)
7. Таштемиров А. А. и др. Ижтимоий профилактика объекти сифатида алкоголизм таъсиридаги шахслар билан ишлаш фаолиятини такомиллаштириш //So 'ngi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi. – 2023. – Т. 6. – №. 12. – С. 552-558.
8. Masharipov T. E. Features of preventing corruption //journal of multidisciplinary bulletin. – 2023. – Т. 6. – №. 4. – С. 131-143.
9. Oxford English dictionary. – В 13-х т. 1933. Т. 12.
10. Будницкий О.В. Терроризм в Российском освободительном движении: идеология, этика, психология. М., 2000г.;
11. В. Будницкий Терроризм глазами историка: идеология терроризма. // Вопросы философии. 2004. № 5. С. 3-19.
12. Будницкий О.В. Терроризм в российском освободительном движении: идеология, этика, психология. М., 2000.
13. Машарипов Т. Э. Текшириш учун харид қилиш ва назорат остида олиш тадбирларининг тушунчаси ва аҳамияти //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2024. – Т. 4. – №. 1. – С. 70-76.
14. Лакер У. Терроризм. – Лондон. 1977.
15. Ковалев Э.В., Малышев В.В. Террор: вдохновители и исполнители. – М., 1984.
16. Тоштемиров, А. А. "Некоторые аспекты изучение модели управленческой деятельности в органах внутренних дел." (2022).
17. В.И. Василенко, В.Н. Теслев. Международный терроризм как проявление глобальных противоречий. <https://spkurdyumov.ru/globalization/mezhdunarodnyj-terrorizm/> (Дата обращения 30.03.24).